

Previdenza, assistenza e tassazione delle pensioni transfrontaliere nella giurisprudenza tributaria di merito: il caso della Repubblica di San Marino

Marco Greggi, Università di Ferrara

1. Introduzione: previdenza e assistenza nel diritto tributario internazionale (e nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino).

La tutela del cittadino nelle situazioni di bisogno costituisce un caposaldo della Costituzione (art. 38, co. 1) e ha avuto, sin dal dopoguerra, una coerente conferma nella legislazione che dalla Carta ha preso le mosse¹. Questo tuttavia non ha impedito che spesso i piani e le forme di protezione venissero progressivamente introdotte con una confusione crescente, affiancando a misure previdenziali altre di matrice prettamente assistenziale. Più di recente il progressivo accoglimento di concetti di sintesi, come quello di "*welfare*" hanno permesso di superare questa dicotomia².

Quando tuttavia queste misure di salvaguardia vengono erogate in un contesto transnazionale (ad esempio perché il soggetto beneficiario risiede in un Paese e l'ente erogatore in un altro), quelle distinzioni concettuali, a tratti oblierate in letteratura, emergono con incisività. Ciò accade soprattutto quanto, a seconda della qualificazione di un trattamento (previdenziale, assistenziale, di sicurezza sociale, e così via) la potestà impositiva (se sussistente) viene attribuita all'uno o all'altro stato.

Questo è quanto accade nel caso della Repubblica di San Marino. La convenzione stipulata tra l'Italia e la Repubblica del Monte Titano infatti dispone che la potestà impositiva sui

¹ Per una sintesi recente, S. Renga, *Per Umberto Romagnoli. Lavoro e cittadinanza. Industriarsi per la cittadinanza: dal lavoratore assicurato al cittadino laboriosamente attivo*, Lavoro e Diritto, 2024, p. 185.

² D. Passamonti, *Dalla nascita alla crisi del welfare state*, Il Ponte, 2024, p. 89.

trattamenti previdenziali sia da attribuire all'uno o all'altro paese a seconda che questi possano essere ascritti (o meno) a forme di "sicurezza sociale"³ (non solo di assistenza).

Da questa ambiguità e dunque dalle difficoltà di ordine interpretativo che ad essa sono connesse è scaturito nel corso del 2024 una conflittualità seriale di straordinaria importanza (qualitativa e quantitativa) che vede da un lato l'Amministrazione finanziaria italiana rivendicare la piena potestà impositiva dello stato nei confronti dei pensionati residenti che beneficiano di una pensione erogata da un ente previdenziale sammarinese, e dall'altra questi ultimi che rivendicano la natura di "misura di sicurezza sociale" della pensione e, con essa, la tassazione in San Marino e la tutela della loro posizione previdenziale⁴.

Il *leading case* da cui questa indagine prende le mosse costituisce così occasione per rivisitare una distinzione (previdenza, assistenza e sicurezza sociale) a lungo dibattuta nella letteratura lavoristica e che i giudici di prime cure sciolgono considerando tutte le pensioni (di anzianità) rientranti nelle misure anzidette, legittimando dunque la tassazione in San Marino sulla base della convenzione e di conseguenza il credito d'imposta per tributi assolti all'estero, in Italia.

Si tratta di una soluzione solo in parte convincente, nella misura in cui oblitera il fatto che il trattato, a prescindere dalla qualificazione del trattamento, non prevede mai, in nessun caso, forme di tassazione concorrente tra i due paesi. Per comprendere lo scenario complessivo, tuttavia, è bene prendere le mosse dal quadro giuridico complessivo dei rapporti tra Italia e San Marino.

2. I rapporti tra Italia e San Marino (nella cornice dell'Accordo di associazione all'Unione europea)

I rapporti giuridici tra Italia e Repubblica di San Marino hanno sempre costituito un *unicum* per entrambi gli stati. Questo in ragione delle note conformazioni territoriali che rendono la Repubblica del Titano il secondo stato *enclave* per l'Italia e, per converso, l'unica porta d'accesso alla comunità internazionale per San Marino che, oltre ad essere *landlocked*, non dispone di aeroporti (internazionali).

L'eccezionalità sammarinese traspare evidentemente sin dal primo trattato dell'epoca moderna, la "Convenzione di amicizia e buon vicinato"⁵. Questo accordo, seppure non

³ In dottrina S. Fiorentino, *Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi: dall'armonia dei principi all'incoerenza della normativa fiscale vigente*, Notariato, 2021, p. 691.

⁴ Nella prospettiva italiana, C. Buccico, *Tutela dei diritti acquisiti in materia previdenziale e fiscalità alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale*, Foro nap., 2017, p. 65.

⁵ La *Convenzione di Amicizia e Buon vicinato* tra Regno d'Italia e Repubblica di San Marino è stata sottoscritta il 31 marzo 1939 ed è entrata in vigore con l. 1320 del 6 giugno 1939.

espressamente dedicato alle questioni tributarie, concorre ad individuare i principi generali⁶ nei rapporti tra due Stati, preconizzando così il riconoscimento dei principi di buona fede e di lealtà che solamente trent'anni dopo la Convenzione di Vienna sull'interpretazione dei trattati⁷, all'art.31⁸, avrebbe confermato.

L'adesione di San Marino alle Nazioni Unite⁹, poi al Consiglio d'Europa¹⁰, e poi ancora la partecipazione attiva (seppure come soggetto esterno) ai lavori OCSE, all'*Inclusive framework*¹¹ e di conseguenza alla *policy* riguardante la fiscalità internazionale hanno ulteriormente consolidato le relazioni tra i due Paesi.

Più di recente, la Repubblica del Titano ha anche raggiunto con l'Unione europea un accordo di massima sulla cd. "Associazione" del Paese¹² (oltre che del principato di Andorra) all'Unione.

Dal punto di vista giuridico si tratta di un accordo assolutamente originale mentre tradizionalmente siffatti trattati venivano negoziati nell'ottica di accompagnare un Paese nell'adesione all'Unione¹³, nell'ipotesi del piccolo stato è evidente che non vi è l'intenzione di aderire, né ora né nel lungo periodo.

⁶ In particolare l'art. 37, co. 1 della Convenzione di amicizia, per il quale "*Ciascuno dei due stati potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovrattasse e altre penalità, come pure per pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative, e per titoli analoghi*".

⁷ La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è stata adottata il 22 maggio 1969 ed è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. Per la parte che qui maggiormente interessa si veda B. Conforti e M. Iovane, *Diritto internazionale*, Napoli, 2021, pp. 116 e ss.

⁸ L'art. 31, co. 1 della Convenzione di Vienna riporta che "*Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo*".

⁹ La Repubblica di San Marino è stata ammessa con la risoluzione n. 774 del Consiglio di Sicurezza (approvata per acclamazione) il 24 febbraio 1992. L'ingresso ufficiale si è avuto il 2 marzo dello stesso anno.

¹⁰ La Repubblica è entrata a far parte del Consiglio d'Europa il 16 novembre 1988. Prima di allora San Marino aveva lo *status* di osservatore presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

¹¹ L'*Inclusive framework* dell'OCSE non assurge allo *status* di organizzazione internazionale diversa rispetto alla prima, ma consiste in un *forum* informale di stati che condividono i principi ispiratori dell'azione BEPS e, successivamente, le linee guida del tentativo di riforma della fiscalità internazionale attraverso un approccio per *Pillars*. In generale M. Greggi, *Il Rapporto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE e la sua incidenza sull'attività di tutela dell'interesse erariale*, in Riv. Guardia di Finanza, 2013, pp. 1706 e ss.

¹² L'iniziativa, sul versante europeo ha preso le mosse formalmente con COM(2024)189, *Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement establishing an association between the European Union and the Principality of Andorra and the Republic of San Marino*. La firma definitiva dell'accordo quadro (per il quale vi è consenso tra tutte la parti coinvolte) prevista per i primi mesi del 2025.

¹³ In questo caso il primo passaggio formale prevede la stipula di un Accordo di stabilizzazione e associazione, in vista della successiva adesione (nel caso dei Paesi balcanici si veda ad esempio COM (1999) 235). In tale scenario le condizionalità imposte ai paesi aspiranti membri sono per loro natura temporanee, cosa che non è nel caso di San Marino (e di Andorra).

L'accordo stesso dunque è destinato a stabilizzare a tempo indefinito i rapporti in una nuova prospettiva, per così dire triangolare, coinvolgendo i due stati e l'Unione.

Mentre tradizionalmente i rapporti tra Unione europea e San Marino venivano mediati dall'Italia¹⁴ in questo caso la negoziazione è avvenuta su due piani paralleli e con due soggetti distinti.

Ciò ha inciso in modo radicale sul diritto tributario (sia ai fini delle imposte dirette, che dell'IVA e dei dazi doganali¹⁵) e sull'applicazione delle libertà fondamentali anche nei rapporti con San Marino, con il principio di non discriminazione.

L'accordo di associazione è destinato a influire¹⁶ anche sull'applicazione degli altri trattati in essere, come quello contro le doppie imposizioni. Il trattato concluso dall'Unione vincola anche l'Italia, per evidenti motivi di appartenenza del nostro Paese alla comunità unionale, mentre dal punto di vista delle fonti del diritto esso prevale su eventuali accordi di natura diversa¹⁷ e che con esso siano incompatibili. Da ultimo, è ragionevole ritenere, rimedi giurisprudenziali unionali potrebbero essere possibili (*in primis* evidentemente la Corte di giustizia dell'Unione) qualora emergano divergenze interpretative¹⁸, o un conflitto di disposizioni¹⁹ in merito alla tassazione di un provento, o all'applicazione di forme di prelievo che possano apparire distorsive.

¹⁴ Il quadro giuridico è l'*Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Economic Community and the Republic of San Marino*, 22002A0328, del 28 marzo 2002, che fa comunque salvi gli speciali rapporti tra le due repubbliche derivanti dallo scambio di lettere del 21 dicembre 1972 (cfr. *Agreement on Cooperation*, art. 5., co. 2).

¹⁵ San Marino fa parte già ora di una unione doganale con l'Unione europea (cfr. Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, in vigore dal 1 aprile 2002, e preceduto da un Accordo interinale nel 1992). Per quanto riguarda l'IVA invece la specialità nei rapporti con San Marino è evidente non solo all'art. 71 d.P.R. 633/72 ma soprattutto nei due decreti ministeriali che ne hanno scandito l'attuazione, e in particolare il d.m. 24 dicembre 1993 e poi più di recente il d.m. 21 giugno 2021 (in vigore dal 1 ottobre dello stesso anno).

¹⁶ La parte II dell'accordo, ad esempio, estende le libertà fondamentali di libera circolazione di persone (negli artt. da II,II,1 a II,II,3), merci (da II,I,1 a II,I,8), capitali (da II,V,1 a II,V,6) e servizi (da II,IV,1 a II,IV,3) (oltre che di trasporto da II,VI,1 a II,VI,5), mentre nella parte III viene richiamata la disciplina sul divieto degli aiuti di stato (da II,II,1 a III,II,6).

¹⁷ La primazia degli accordi stipulati dall'UE nei settori di competenza è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE sin dagli storici "ERTA" (Causa C-22/70, *Commissione c. Consiglio*, 31 marzo 1971, ECLI:EU:C:1971:32), e "Racke" (Causa C-162/96, *Racke GmbH & Co. c. Hauptzollamt Mainz*, 16 giugno 1998, ECLI:EU:C:1998:293) ove si richiama (§ 31) il principio per il quale "... Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore" (Causa C-12/86, *Demirel*, sentenza 30 settembre 1987, ECLI:EU:C:1987:400, § 14).

¹⁸ L'art. 267 del TFUE legittima l'intervento della corte in materia di applicazione (ed efficacia) dei trattati conclusi dall'Unione medesima nei settori di competenza.

¹⁹ A conferma di quanto sostenuto in nota *supra* si ricorda ad esempio il Parere della Corte del 14 dicembre 1991 (parere emesso ai sensi dell'art. 228, n. 1, co. 2, del Trattato CEE - Progetto di accordo tra la Comunità ed i paesi dell'Associazione europea di libero scambio relativo alla creazione dello Spazio economico europeo) nella misura in cui la Corte rivendicava il potere di controllo sugli accordi

La tassazione delle pensioni pone in effetti problemi anche dal punto di vista eurounitario²⁰, nella misura in cui un mancato riconoscimento del trattamento o ipotetici ostacoli alla loro erogazione²¹ (soprattutto di natura territoriale²²) possano ostacolare le libertà fondamentali di cui si è detto sopra. Lo stesso vale, a maggior ragione, per trattamenti di natura assistenziale che non possono essere vincolati a criteri di residenza²³.

Da questo punto di vista la Corte di giustizia dell'Unione europea in passato ha avuto modo di consolidare, nell'ambito della sua giurisprudenza, il primato dei diritti fondamentali del titolare dei suddetti trattamenti²⁴ ed anche una (non)distinzione tra previdenza e assistenza²⁵ che costituisce uno dei due temi in discussione più ricorrenti nell'interpretazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, come la giurisprudenza più recente sta segnalando.

Ed è proprio questo il caso che la Corte di giustizia tributaria di Rimini si è trovata a decidere nell'ambito di un contenzioso seriale di cui la sentenza n. 144 del 27 agosto 2024 costituisce il *leading case* e che può essere utilizzata come metro di valutazione dell'orientamento conforme che si sta attualmente consolidando.

Dal punto di vista tributario, qui la controversia concerne solamente l'applicazione di una particolare previsione del trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra Italia e San Marino (art. 18), in quanto riferibile a un lavoratore che sia stato impiegato in San Marino, ivi maturando il diritto a un trattamento previdenziale secondo la legislazione vigente, e che poi abbia trasferito (o mantenuto: ciò non incide sulla decisione del caso di specie) la sua residenza in Italia.

All'apparenza si tratta di un problema classico del diritto tributario internazionale: il conflitto tra Paese di residenza e quello della fonte, e dunque ci si aspetterebbe una soluzione sulla base dei criteri OCSE elaborati in ragione dello specifico reddito considerato. Vero è tuttavia che nel caso in questione un problema di qualificazione (e il relativo conflitto) pone problemi di non agevole soluzione: l'afferenza della pensione alla sfera della

internazionali della Comunità e stigmatizza il possibile conflitto che sarebbe potuto emergere con la Corte SEE (cfr. §§ 35 e 36 del parere là dove la Corte di giustizia ritiene incompatibile con il diritto comunitario che una Corte diversa sia chiamata a giudicare dalla compatibilità con il diritto stesso di un trattato terzo).

²⁰ M. Cinelli, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2016, pp. 90 ss.

²¹ M. Cinelli, *op. cit.*, p. 90.

²² M. Cinelli, *op. cit.*, p. 106. Il tema si era posto ad esempio sulle discriminazioni sussistenti nei confronti del lavoratore espatriato.

²³ In tema è stato decisivo l'intervento della Corte di giustizia UE Causa C-396/05 *Doris Habelt*, 18 dicembre 2007, ECLI:EU:C:2007:810, in particolare i §§ 63, 64 e 67.

²⁴ Per quanto pronunciata nell'ambito di una controversia riguardante la discriminazione previdenziale di genere, la corte ha ribadito il principio già da *Defrenne II* (Causa C-43/75, Gabrielle Defrenne 8 aprile 1976, ECLI:EU:C:1976:56).

²⁵ G. U. Rescigno, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, Diritto pubblico, 2002, p. 5

“sicurezza sociale” muta infatti il criterio di soluzione della doppia imposizione, in uno scenario in cui il modello di convenzione OCSE e il relativo commentario non sono sufficienti. La pensione, secondo il trattato, dovrebbe essere tassata solo nel Paese di residenza del pensionato stesso. Se però il suddetto trattamento fosse ascrivibile alle misure di “sicurezza sociale” allora la potestà impositiva verrebbe riconosciuta, in modalità esclusiva, al Paese della fonte, seguendo una distinzione sconosciuta²⁶ al Modello OCSE e solo accennata nel Commentario²⁷.

Da questi tuttavia è utile prendere le mosse per valutare la soluzione offerta dal giudice di prime cure e la sua correttezza teorica nel quadro del diritto tributario internazionale e della convenzione applicabile al caso di specie, che dalle linee guida OCSE diverge proprio in ragione di quelle particolarità sussistenti nel rapporto tra Italia e San Marino e dell’incidenza del fenomeno del cd. “frontalierato”, in costante ascesa, tra i due Paesi.

3. La tassazione dei trattamenti previdenziali nel Modello di convenzione OCSE e la particolarità della scelta Convenzionale

Il modello di convenzione OCSE nella sua più recente formulazione si occupa delle pensioni all’art. 18 con una disposizione dal testo letterale oltremodo lineare: essa assegna la potestà impositiva esclusiva al Paese di residenza del pensionato. Si tratta di una scelta che nega ogni soluzione di prelievo cd. “concorrente” e in base alla quale, dunque, il Paese della fonte, vale a dire lo stato in cui risiede il soggetto che eroga il trattamento previdenziale²⁸, deve rinunciare a ogni pretesa sul trattamento stesso.

Le difficoltà tuttavia emergono con evidenza solo che si voglia superare l’apparenza, e ci si interroghi sull’effettiva portata della disposizione.

I problemi maggiormente avvertiti da questo punto di vista sono quelli che riguardano la definizione di “pensione”²⁹, la rilevanza del rapporto di lavoro pregresso in base al quale il

²⁶ Il Modello di convenzione OCSE nella sua versione attuale (ma anche quella vigente al tempo in cui la convenzione tra Italia e San Marino è stata negoziata) attribuisce potestà impositiva esclusiva al paese di residenza del pensionato (cfr. art. 18 Modello OCSE: “*Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State*”).

²⁷ Cfr. *Commentario al Modello di Convenzione OCSE*, Parigi, 2017, pp. 349 e 350.

²⁸ *Commentario al Modello di Convenzione OCSE*, cit., p. 348.

²⁹ In letteratura il trattamento previdenziale è inserito tra le misure di tutela del reddito nel quadro dell’art. 38, co. 2 della Carta ed è dunque strumento atto a garantire ai lavoratori in stato di bisogno “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”, Si veda A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *Lezioni di diritto del lavoro*, Bologna, 2022, p. 321 là ove tutte le misure sono accomunate dal bisogno di proteggere “*Un reddito (momentaneamente) perduto, in tutto o in parte (per disoccupazione, sospensione temporanea dell’attività lavorativa, infortunio, malattia); o divenuto, in tutto o in parte, impossibile (per invalidità,*

trattamento è (stato) corrisposto e da ultimo se possano essere ascritti al novero delle pensioni anche i trattamenti economici periodici³⁰ che vengono erogati sulla base di particolari situazioni di bisogno del beneficiario e che dal punto di vista descrittivo spesso vengono assimilate alle pensioni stesse³¹.

Le soluzioni accolte dall'OCSE nel Commentario³², che da questo punto di vista risulta l'unico conforto per l'interprete, non sempre sono allineate a quelle del diritto domestico.

Come è noto, le pensioni sono incluse tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49, co. 2, lett. (a) d.P.R. 917/86)³³ insieme a molti altri trattamenti periodici per i quali manca la perfetta subordinazione³⁴, oppure manca del tutto l'attività lavorativa³⁵. In dottrina³⁶ è stato fatto notare che la tecnica dell'assimilazione delle fattispecie in questo contesto è stata seguita dal legislatore per esigenze di semplicità e di omogeneizzazione del sistema.

Nell'ambito della macro-categoria di appartenenza, il principio è quello secondo cui tutti i proventi lavorativi o assimilati sono di regola tassati, salvo che per alcune componenti degli

inabilità, vecchiaia, morte), oppure maturato, ma del quale risulti difficile o impossibile la materiale esazione ...".

³⁰ Si tratta delle forme di tutela del reddito nei casi di disoccupazione involontaria, e distinti in misure esterne e misure interne. Nel primo alveo rientra la cd. Assicurazione sociale per l'impiego (ora NASPI a seguito del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81 (cd. "Jobs Act")), mentre nel secondo, in generale, la Cassa integrazione guadagni nelle sue diverse condizioni di erogazione (cfr. A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, p. 331).

³¹ L'art. 49, co. 2, lett. a del d.P.R. 917/86 si contraddistingue per una formulazione particolarmente inclusiva facendo riferimento alle "*pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati*". Pare ragionevole sostenere che l'equiparazione sia da intendere nel senso fatto proprio dalla letteratura lavoristica dominante richiamata in nota 25 e dunque a trattamenti economici finalizzati ad attuare l'art. 38, co. 2 della Carta. Ne consegue altresì che per ottenere l'esclusione da tassazione di particolari trattamenti economici sarà necessaria una disposizione specifica.

³² OCSE, *Commentario ...*, *cit.*, p. 344, in particolare al § 7.

³³ Sull'ampiezza della categoria e per la definizione concettuale, per tutti, A. Uricchio, *La qualificazione del reddito di lavoro dipendente tra definizioni normative e itinerari della giurisprudenza*, Dir. e prat. trib., 2002, I, pp. 50 ss.; Id., *Il reddito dei lavori tra autonomia e dipendenza*, Bari, 2006, *passim*.

³⁴ Si ricorda tuttavia che in materia di subordinazione la dottrina osserva che "*Sennonché, e questo è il problema, non c'è un'unanimità di consensi circa il modo d'intenderla ...*" A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, p. 105. Aiuta un poco la giurisprudenza per la quale "*... se è vero che, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo prioritario e decisivo l'indagine sulla sussistenza del requisito della subordinazione, inteso come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà, non è men vero che, rispetto al riconoscimento, in concreto, della sussistenza del requisito stesso, non sono privi (...) di qualsivoglia rilievo sintomatico quegli elementi (della collaborazione, della continuità della prestazione, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo al lavoratore di una, sia pur minima, struttura imprenditoriale) ...*" (così in sintesi Cass., SS. UU., 30 giugno 1999, n. 379).

³⁵ Si tratta essenzialmente di tutte le ipotesi dei proventi assimilati.

³⁶ A. Uricchio, *Manuale di diritto tributario*, Bari, 2020, pp. 202 e 203.

stessi³⁷, a meno che per il trattamento vero e proprio sia disposta l'esclusione dalla base imponibile³⁸, ovvero la natura non reddituale del provento stesso.

Con l'esclusione di queste ipotesi, la regola generale è appunto nel senso dell'imponibilità. Ciò naturalmente trova conferma anche per i trattamenti previdenziali qui in discussione³⁹, per i quali anzi la dottrina⁴⁰ ha sempre spiegato l'imponibilità con una logica di simmetria⁴¹: così come i contributi obbligatori sono sempre di regola deducibili dalla base imponibile, allo stesso modo, per questioni di logica la pensione è imponibile. Ciò non è vero in tutti gli stati, come ad esempio segnala la stessa OCSE. In taluni Paesi⁴² vige la regola opposta, e cioè il contributo previdenziale non è fiscalmente deducibile e dunque la pensione, quando erogata, è esclusa dall'applicazione del tributo sul reddito (il che poi pone problemi di raccordo con i paesi che invece seguono una disciplina diversa - con l'Italia - nel momento in cui si stipulano trattati contro le doppie imposizioni).

L'OCSE dal canto suo deve mediare tra diverse definizioni di "pensione", le quali ovviamente prevedono un trattamento profondamente diverso. Emerge così uno scenario dove "pensione" può abbracciare situazioni diverse in Italia e nella prassi interpretativa internazionale dei trattati contro le doppie imposizioni.

Il problema successivo consiste nel capire quale delle due interpretazioni debba essere privilegiata nella lettura dell'art. 18 della specifica convenzione stipulata dall'Italia con san Marino: se la definizione di "pensione" accolta nel diritto interno oppure se quella derivante dalla lettura del modello di convenzione.

³⁷ Sono notoriamente le ipotesi di cui all'art. 51, co. 2, d.P.R. 917/86 e includono a titolo d'esempio le somministrazioni di vitto (co. 2, lett. c), i servizi di trasporto (co. 2, lett. d), i rimborsi spese (co. 2, lett. d-bis) e altro ancora. Si tratta di deroghe al principio della cd. "retribuzione globale" su cui A. Uricchio, *op. ult. cit.*, p. 206.

³⁸ Sono le ipotesi di trattamenti che "non concorrono a formare il reddito" (cioè costituiscono reddito il quale non è imponibile. Nel caso di pensioni di invalidità la tassazione è confermata in quanto esse sostituiscono un reddito che sarebbe stato percepito (quello di lavoro). Diverso è invece il ragionamento per gli assegni di invalidità permanente che hanno natura meramente assistenziale e non costituiscono reddito (esempio l'art. 12, l. 30 marzo 1971, n. 118).

³⁹ Pur nella scarsità dei riferimenti nel testo della sentenze è ragionevole ritenere che si trattasse di pensione di anzianità. Invero gli esiti dell'analisi non muterebbero neppure nel caso si trattasse di trattamento di vecchiaia.

⁴⁰ In A. Uricchio, *op. ult. cit.*, p. 203 il richiamo è alla "contiguità" delle fattispecie reddituali all'interno della categoria assimilante (si veda anche sul concetto di assimilazione F. Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario*, Torino, 2020, I, p. 106).

⁴¹ G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario*, parte speciale, Padova, 2008, p. 165.

⁴² Questo può essere il caso dell'Australia ove al ricorrere di certe condizioni (tra tutte, il superamento del sessantesimo anno d'età) il trattamento previdenziale (cd. "Superannuation") non è imponibile. L'analisi in dettaglio della disciplina (e le sue condizionalità) sono riassunte in J. Barrett e K. Chapman, *The Australian Superannuation System*, in (a cura di OCSE), *Private Pensions Systems: Administrative Costs and Reforms*, Parigi, 2021, p. 2001, pp. 185 ss.; C. Cortese, *Taxation and the Australian Superannuation System: An International Comparison*, *Australian Accounting Review*, 2006, pp. 77 ss.

Si tratta invero di un tema non nuovo, che anzi costituisce per così dire un classico del diritto tributario internazionale⁴³: quello dell'interpretazione delle convenzioni e dei criteri per risolvere i conflitti interpretativi che possono di volta in volta emergere.

Da un lato vi è la regola dell'art. 3, co. 2, modello di convenzione OCSE (peraltro confermata all'interno del Trattato tra Italia e San Marino) secondo la quale per i concetti non esplicitati all'interno della Convenzione stessa deve essere privilegiata la definizione prevista dal diritto in cui la convenzione deve trovare applicazione (dunque nel caso in esame, quella italiana).

Dall'altro, tuttavia, il Commentario al Modello di convenzione chiarisce la portata di "pensione" nel senso che si è analizzato alle righe precedenti, ma lasciando tuttavia gli stati liberi di determinare, unilateralmente, o di precisare, ulteriormente, alcuni scenari del tutto particolari⁴⁴ che tuttavia non vengono sollevati dal caso in particolare.

Anche se la Corte di Rimini non affronta questo aspetto, è chiamata implicitamente a considerare la portata del Commentario al modello di convenzione e alla sua efficacia nel chiudere, per così dire, le lacune interpretative lasciate dal trattato tra Italia e San Marino.

La letteratura internazionalistica⁴⁵ ha da gran tempo negato il fatto che il commentario sia solamente uno strumento di *soft law*⁴⁶, rilevante esclusivamente dal punto di vista intellettuale. Invero, è possibile il suo recupero in sede interpretativa mediante la convenzione di Vienna sull'interpretazione del diritto dei trattati.

Quest'ultima, all'art. 32⁴⁷, espressamente richiama gli atti preparatori come strumenti utilizzabili per l'interpretazione del Trattato qualora i criteri generali di cui all'art. 31 non abbiano portato ad esiti soddisfacenti. Sulla base di questo argomento la letteratura e la prassi internazionale⁴⁸ hanno valorizzato il commentario e il lavoro dell'OCSE sul modello di convenzione nel corso degli anni, intendendoli correttamente come atti preparatori alla Convenzione poi effettivamente stipulata.

⁴³ G. Melis, *L'interpretazione del diritto tributario europeo e internazionale*, in (a cura di C. Sacchetto) *Principi di diritto tributario europeo e internazionale*, Torino, 2011, p. 15; S. Fiorentino, *Interpretazione della legge d'imposta e qualificazione negoziale: il necessario equilibrio tra «giusta imposizione» e «legalità del tributo»*, *Diritto e processo tributario*, 2021, p. 1.

⁴⁴ Cfr. OCSE, *Commentario ...*, cit., p. 347.

⁴⁵ In generale, F. Haase, *International Tax Law and Language*, in (a cura di F. Haase e G. Kofler) *The Oxford Handbook of International Tax Law*, Oxford, 2023, p. 249 ss.

⁴⁶ A. Vega, *The Legal Status and Effect of reservations, Observations and Positions to the OECD Model*, in (a cura di G. Maisto) *Departures from the OECD Model and Commentaries*, Amsterdam, 2024, p. 24.

⁴⁷ Per l'art. 32 "Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable".

⁴⁸ E. Van Der Bruggen, *Unless the Vienna Convention otherwise requires : notes on the relationship between Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*, *European taxation*, 2003, p. 142.

Non vi sono motivi per divergere da siffatto orientamento dominante anche se, va fatto notare, la repubblica di San Marino non ha aderito alla Convenzione di Vienna sull'interpretazione dei trattati⁴⁹ e di conseguenza il vincolo di cui all'art. 32 dovrebbe valere solamente per l'Italia.

È tuttavia passi ormai invalsa nella letteratura internazionale⁵⁰, e anche anche nella giurisprudenza di legittimità⁵¹, quella di far riferimento al Commentario vigente *ratione temporis*⁵² e di conseguenza allineare le scelte interpretative domestiche a quelle dominanti nel panorama globale. D'altro canto, perfino la stessa Corte di giustizia non sembra estranea all'influenza dell'OCSE⁵³.

Invero il Commentario al modello di convenzione è un documento di natura complessa, che contiene sia formule di interpretazione autentica (perché provenienti dallo stesso soggetto) del Modello di convenzione, sia scelte di *policy* fiscale o raccomandazioni (così espresse letteralmente all'interno del documento) sia ancora, da ultimo, soluzioni normativa suggerite agli stati qualora questi vogliano spingersi a negoziare ipotesi che si è ritenuto non individuare espressamente nel modello medesimo (è il caso, ad esempio, delle ipotesi cd. "triangolari"⁵⁴ nelle quali il soggetto pagatore della pensione sia in un paese terzo).

Ne scaturisce allora che nessun automatismo possa essere accettato in questo senso: né in direzione di una primazia del commentario (e del modello) per il tramite dell'art. 32 della convenzione di Vienna, e neppure del diritto interno, dovendo di volta in volta valutare sulla base delle circostanze del caso concreto se il Commentario al modello, per una specifica

⁴⁹ Il testo della convenzione, reperibile in United Nations, *Treaty Series*, vol. 1155, p. 331 è aggiornato su <https://treaties.un.org/> in merito agli stati che hanno aderito. Dei 116 stati che hanno sottoscritto la convenzione, solo 45 hanno adottato i passaggi successivi per la sua entrata in vigore nei rispettivi ordinamenti domestici (in Italia la ratifica ha avuto luogo il 25 luglio 1974).

⁵⁰ Carlo Garbarino, *Judicial interpretation of tax treaties: the use of the OECD commentary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 33.

⁵¹ Cassazione del 17 aprile 2019, n. 10706.

⁵² Vale a dire nel momento in cui il trattato è stato negoziato e concluso. Nonostante la vicinanza e la straordinaria affinità, il trattato tra Italia e San Marino ha avuto una gestazione particolarmente tormentata. La prima firma sul testo del trattato è stata apposta il 21 marzo 2002, ma un importante protocollo aggiuntivo, alla cui attuazione il trattato era stato condizionato, è stato sottoscritto solo il 13 giugno 2012. La ratifica (di entrambi) ha avuto luogo con l. 19 luglio 2013, n. 88 e infine il Trattato è entrato in vigore il 3 ottobre 2013.

⁵³ Thomas Dubut, *The Court of Justice and the OECD Model Tax Conventions or the Uncertainties of the Distinction between Hard Law, Soft Law, and No Law in the European Case Law*, Intertax, 2012, p. 2. Di per certo né le convenzioni, né il commentario possono alterare l'applicazione del diritto UE qualora esso incida sulla stessa fattispecie, tuttavia a più riprese l'Avvocato generale ha osservato come sussista una sorta di convergenza "spontanea" in alcune tematiche (come quella del beneficiario effettivo) e dunque forse si potrebbe dire di "correlazione senza causazione" (cfr: Conclusioni in C-299/16, *Z Denmark*, del 1 marzo 2018, ECLI:EU:C:2018:148, in particolare ai §§53 e 54. Nella giurisprudenza invece si veda la Sentenza C-265/04, del 19 gennaio 2006, *Bouanich*, EU:C:2006:51, ai §§ 50 e 56.

⁵⁴ Commentario, *cit.*, p. 348.

previsione, abbia inteso offrire un'interpretazione autentica che poi si transitata, attraverso quest'ultimo, nella convenzione applicabile.

Inoltre, bisognerà anche verificare se per quella particolare disposizione non vi siano norme interne che, nonostante la prevalenza (interpretativa⁵⁵) delle disposizioni convenzionali, a queste non derogano o sulla base di una sopravvenuta specialità⁵⁶, oppure per le altre ipotesi⁵⁷ previste dal diritto pubblico internazionale.

Nel caso in questione, il commentario all'art. 18 per quanto concerne l'individuazione di "pensione" fornisce un concetto di per certo diverso rispetto a quello domestico, e sicuramente più restrittivo: ciò risulta confermato anche indipendentemente dalla possibilità di ascrivere la pensione alle misure di "sicurezza sociale", sulle quali si discuterà in seguito⁵⁸. Sul primo aspetto (vale a dire la definizione di pensione e la sua distinzione con altri trattamenti periodici) il Commentario (e il modello) devono essere seguiti: sulla definizione di "sicurezza sociale", invece, no (o, per lo meno, la soluzione OCSE degrada a ipotesi *persuasive*, ma non certo *binding* in base all'art. 32 della Convenzione di Vienna).

Nel precisare la portata dell'art. 18 l'OCSE da un lato ne amplia l'applicazione dal punto di vista soggettivo, mentre opera in senso opposto nella prospettiva oggettiva. Nella prima direzione riporta⁵⁹ che legittimati attivi a richiedere l'applicazione della disposizione non siano solo i pensionati in quanto tali, ma anche tutti i soggetti agli stessi correlati sulla base della disciplina domestica, e ai quali il trattamento possa essere riconosciuto. Si tratta di esempio in Italia delle ipotesi di cd. "reversibilità" o in ogni caso di estensione del

⁵⁵ Invero sino all'entrata in vigore della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, il rapporto tra norme convenzionali e norme interne era disciplinato dai principi della *lex specialis* e della *lex posterior*. A seguito della novella del 2001 e della riformulazione dell'art. 117 della Carta va osservato come ora la legislazione statale deve esercitarsi "*nel rispetto dei vincoli ... internazionali*". Viene così sancita una preminenza degli obblighi internazionali sulla legislazione ordinaria (cfr. Benedetto Conforti - Massimo Iovane, *op. cit.*, p. 378).

⁵⁶ Il cd. "*principio di specialità sui generis*" su cui Benedetto Conforti - Massimo Iovane, *op. cit.*, p. 382

⁵⁷ Benedetto Conforti - Massimo Iovane, *op. cit.*, p. 381

⁵⁸ Va però osservato da subito che nell'attuale modello di convenzione non si registra la distinzione tra pensione *tourt court* e pensione ascrivibile a forme di "sicurezza sociale" così come indicate invece nella convenzione tra Italia e Repubblica di San Marino. Il Commentario però accenna a questa distinzione, in particolare provando a formulare ipotesi in cui un trattamento pecuniario periodico possa essere incluso tra le forme di sicurezza sociale.

Ecco che allora in questo caso ben difficilmente si può concedere al Commentario / Modello quella prevalenza interpretativa rispetto al diritto domestico sulla base dell'art. 32 della convenzione di Vienna, e viene meno quell' "automatismo" che già a testo si era criticato.

Lo stato che si interroghi sul fatto che un pagamento possa essere ascritto alla "sicurezza sociale" dovrebbe risolvere questione sulla base del diritto interno (art. 3(2) del Modello) non tramite il commentario, perché a quest'ultimo manca, per così dire, approdo del modello. Insomma il commentario è un utile strumento interpretativo della specifica convenzione solo se il concetto discusso ed interpretato dal commentario è presente nel modello, e tramite questo rifuso nella convenzione. Ma se il modello non dà traccia della questione trattata nel commentario, allora non è possibile utilizzare quest'ultimo come supporto interpretativo della convenzione quasi, a voler dire, "*per saltum*".

⁵⁹ Commentario, *cit.*, p. 343.

trattamento a soggetti diversi rispetto a quelli originariamente aventi diritto (in una logica che comincia già sin da ora, a mescolare per vero previdenza e assistenza⁶⁰ con la pensione di reversibilità che da misura previdenziale diventa assistenziale).

Dall'altro lato però considera pensione solamente il trattamento pecuniario periodico (i cui criteri di calcolo qui non interessano, così come neppure rileva l'entità, naturalmente) scaturisce da un previo rapporto di lavoro (dipendente).

Si tratta di una distinzione non da poco, poiché diverse forme di trattamento vitalizio all'interno del nostro sistema sono ascritte ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esserne escluse solo solo le rendite perpetue), ma non lo sarebbero se il provento non derivasse (o traesse occasione da) un rapporto di lavoro che si è esaurito. Per converso non rileva se ad erogare il trattamento economico sia un fondo pensione o un altro soggetto: ciò che all'OCSE preme rilevare (e a cui condiziona l'applicazione dell'art. 18) è solamente il fatto che il beneficiario abbia compiuto un'attività lavorativa (subordinata). Questo non toglie che gli altri trattamenti pecuniari restino esposti a doppia imposizione, ma che ai medesimi siano applicabili altre disposizioni del Modello (e del trattato che ad essi si ispira) come ad esempio l'art 21 che riguarda i redditi "altri" e che opera in questo scenario come clausola di chiusura.

L'OCSE invece oblitera completamente la distinzione tra trattamento di natura periodica e prestazione pecuniaria unica, sicché anche il trattamento di fine rapporto (o quello di fine servizio, se non dovesse ricadere nel successivo art. 19) rientra nella disposizione in questione.

In questo senso, secondo l'OCSE, è da intendersi il richiamo al "*similar remuneration*": intendendo cioè che la disposizione si applica indipendentemente dalle modalità delle forme di pagamento previste.

Quello che invece sorprende, se non altro dal punto di vista italiano, è la soluzione interpretativa caldeggiata al § 7 del commentario, dedicato alle forme previdenziali per chi lavoratore dipendente (ex art. 15) non è stato. L'OCSE esclude dal trattamento previdenziale rientrante nell'art. 18 quelle pensioni che derivano da forme di lavoro che non siano di natura subordinata⁶¹ (o assimilate a quella subordinata), anche se non è chiaro se nel sostenere questa posizione l'OCSE escluda l'ipotesi, dominante in Italia, secondo cui il lavoratore autonomo sia *ex lege* obbligato a versamento previdenziali sebbene a un soggetto diverso dall'INPS.

⁶⁰ Su cui diffusamente Alberto Avio, *Della Previdenza e dell'assistenza*, Milano, 2012, pp. 14 e ss.

⁶¹ Commentario, *cit.*, p. 343.

Non è ovviamente intenzione qui riaprire la questione circa la distinzione tra attività di lavoro subordinata o meno⁶², soprattutto per quanto riguarda le formule atipiche che caratterizzano oggi l'ordinamento italiano.

Quello però che è necessario osservare è che l'OCSE esclude dal novero delle pensioni (nel senso del diritto tributario internazionale) molte di quelle che secondo il diritto interno invece lo sono, e che derivano da piani di accantonamento (obbligatorio) di privati nel quadro dell'attività libero-professionale.

I trattamenti previdenziali erogati a professionisti (si pensi alle casse come quella forense, del notariato e delle altre professioni cd. "liberali") fuoriescono dall'art. 18 in quanto si tratta di piani di accumulo contributivo scaturenti da un rapporto che non era di lavoro (subordinato) propriamente detto.

Ciò ovviamente non determina l'esposizione di questi trattamenti a una forma di doppia imposizione internazionale, ma più semplicemente a un loro trattamento in base ad altre disposizioni della Convenzione e, al più, ancora una volta, in base alla clausola di chiusura⁶³ come indicato poco sopra.

Si segnala in questo senso che l'OCSE riconosce all'interno del modello di convenzione che numerosi stati non praticano questa distinzione (l'Italia è uno di questi, in effetti) ma indica chiaramente che qualora gli stati vogliano conservare questa assimilazione anche a livello di convenzione contro le doppie imposizioni, possono farlo, ma solo a fronte di una espressa previsione. L'assimilazione, dunque, non può avvenire in via interpretativa e l'OCSE stessa permette agli stati di deviare ("*... [states] are free to agree bilaterally ...*") da questo paradigma, ma solo a fronte di una esplicita e testuale divergenza in questo senso.

Il rigore che l'OCSE manifesta in questa direzione è indicativo anche per il caso qui in esame: non tanto perché il contribuente svolgesse un lavoro autonomo, ma perché l'inciso del Commentario è sintomatico di un approccio particolarmente rigoroso al tema da parte dell'organizzazione internazionale di Parigi.

Una siffatta deroga nella convenzione con la Repubblica di San Marino esiste, ma solamente per ciò che concerne la finalità del trattamento previdenziale: vale a dire la natura assistenziale del medesimo.

Per quanto il modello di convenzione OCSE non distingue la ragione per cui la pensione sia stata concessa, a condizione che essa derivi da una pregressa attività lavorativa subordinata, il commentario si pone il problema⁶⁴ del trattamento delle pensioni di

⁶² A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, pp. 105 e ss.

⁶³ Art. 21 del Modello di convenzione "Altri redditi". va osservato che per pregressa previsione del Commentario all'articolo (Commentario, cit., (C21)1, § 1) la disposizione non si applica solo ai redditi che fuoriescono dalle ipotesi individuate nel Modello stesso, ma anche alle fonti non espressamente previste; così "*The income concerned is not only income of a class not expressly dealt with but also income from sources not expressly mentioned*".

⁶⁴ Commentario, *cit.*, p. 349.

sicurezza sociale. Lo fa essenzialmente per verificare a che condizioni queste possano essere comprese nell'art. 18, oppure se ricadano in altre disposizioni del modello, come ad esempio la clausola di chiusura di cui all'art. 21 .

La soluzione che pare prevalere è quella di segno positivo: i trattamenti rientranti nei modelli di sicurezza sociale sono da includere all'interno dell'art. 18⁶⁵ se essi trovano la loro giustificazione in un lavoro pregresso. Può essere questo il caso di un trattamento integrativo di una pensione comunque dovuta, o magari di contributi figurativi volti a irrobustire un trattamento economico periodico che necessiti di siffatto incremento.

L'OCSE ritiene che l'apertura lessicale del modello "... *any other similar remuneration in consideration of past employment*" e che quindi la sua applicazione non trovi riferimento alla sola pensione derivante dal trattamento di quiescenza (con una logica strettamente sinallagmatica e scaturente dai contributi effettivamente versati⁶⁶, ovvero da altri parametri considerati dal legislatore domestico sulla base del modello pensionistico scelto) ma anche ad ipotesi diverse.

All'interno del commentario l'OCSE in effetti fa riferimento al trattamento riconosciuto anche a fronti di periodi nei quali il contribuente non abbia lavorato poiché disoccupato o in altri regimi di sospensione dall'attività lavorativa: anche questi rientrano tra le "pensioni" ai sensi del Modello di convenzione.

Delle tre ipotesi individuate nel commentario, la prima⁶⁷ è proprio quella che chiama in causa un trattamento pensionistico che, nella sua determinazione, tenga anche conto dei periodi in cui il contribuente non abbia lavorato, ma che pure siano stati computati ai fini del calcolo dell'ammontare del trattamento (che risulta dunque essere così più generosa). Secondo l'OCSE tutto il (maggiorato) trattamento previdenziale rientra nell'art. 18 senza la necessità di disaggregare, al suo interno, la componente che deriva dai contributi effettivamente versati e quella che invece deriva da un impegno di matrice solidaristica. In effetti, una soluzione diversa sarebbe oggettivamente impraticabile, o comunque di difficile gestione concreta.

Per quanto riguarda le altre ipotesi, vale dire quelle in cui il trattamento pensionistico risponde soltanto a logiche di sicurezza sociale, l'OCSE esclude l'applicazione dell'art. 18, raccomandando invece di tenere in considerazione l'art. 21.

L'OCSE estende poi la raccomandazione anche ad ipotesi per le quali, secondo l'ordinamento domestico, la natura di "pensione" del trattamento economico sarebbe fuori

⁶⁵ Commentario, *cit.*, p. 350.

⁶⁶ Il Commentario, citato a più riprese (p. 349), fa riferimento al concetto di *consideration*, e dunque a un rapporto di tipo geneticamente sinallagmatico.

⁶⁷ L'unica esclusione sembra essere quella che riguarda i trattamenti dovuti in base a pregressi "independent personal services" e dunque ipotesi di lavoro autonomo (*cfr.* Commentario, *cit.*, p. 344, in particolare il § 7.

discussione. Si tratta dei casi di trattamento “pensionistico” riconosciuto ai lavoratori autonomi⁶⁸ alla fine della loro attività (“*self employed persons*”⁶⁹) oppure ai trattamenti pensionistici indicizzati⁷⁰ sulla base del rendimento del fondo pensione, oppure ancora pensioni di vecchiaia o per portatori di handicap.

Il diritto tributario internazionale, dunque, propone una linea di demarcazione tra i diversi trattamenti che è radicalmente differenziata da quella domestica, escludendo dal novero delle pensioni forme che invece sicuramente sono tali in Italia e dall’altro lato considerando come redditi imponibili, e dunque potenzialmente esposti a rischi di doppia imposizione, assegni di mantenimento dovuti per la sussistenza di gravi malattie invalidanti (che invece sono esclusi da tassazione secondo il diritto domestico).

Vero è che il diritto previdenziale è radicalmente influenzato da valutazioni politiche e sociali di ogni singolo stato⁷¹, e difficilmente è possibile individuare invarianze nella comunità internazionale al di fuori dell’Unione europea, ove invece le differenze sono meno radicali ma pur sempre sussistenti⁷².

Così, mentre da un lato l’Organizzazione di Parigi promuove un’interpretazione ortodossa di pensione, che conduce a un’applicazione grandemente restrittiva dell’art. 18, dall’altro lato prefigura le ipotesi in cui i Paesi coinvolti nelle negoziazioni dei trattati contro le doppie imposizioni abbiano prospettive diverse e difficilmente conciliabili. Questo emerge soprattutto per la nozione di “sicurezza sociale”: proprio nella giurisprudenza di merito qui di maggiore interesse.

L’OCSE riconosce nel Commentario⁷³ che questa divergenza può aver luogo ed espressamente concede il riparto di potestà impositiva tra i due stati: di conseguenza al riconoscimento di un credito d’imposta nel paese di residenza ovviare alla doppia imposizione internazionale.

Essa arriva persino a tentare una definizione di prestazione di sicurezza sociale, allineandola a un trattamento economico la cui erogazione dipende da valutazioni dello stato, e come tale è distaccato dai pagamenti che l’individuo abbia fatto durante l’attività lavorativa. In questo senso si riconosce in esso una meccanica più assicurativa (obbligatoria) che previdenziale⁷⁴, con criteri di determinazione della prestazione che sono determinati dall’autorità pubblica, e dunque disancorati dalla trattazione delle parti.

⁶⁸ Commentario, *cit.*, p. 344.

⁶⁹ Vedi nota 65 *supra*.

⁷⁰ Commentario, *cit.*, pp. 344 e ss.

⁷¹ Commentario, *cit.*, p. 345.

⁷² M. Cinelli, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2016, pp. 44 e ss.

⁷³ Commentario, *cit.*, pp. 345 e 346.

⁷⁴ Commentario, *cit.*, p. 349, in particolare il § 7 ove l’OCSE osserva che le pensioni erogate per meri motivi di età o disabilità (se tassabili) non rientrano nell’art. 18 o 19, ma nel 21 (altri tipi di reddito).

Non si può non osservare in questo caso un'evidente imprecisione del linguaggio, se non altro dal punto di vista italiano, poiché ad oggi è difficile disaggregare⁷⁵ univocamente previdenza da assistenza nella legislazione lavoristica domestica.

Questa confusione evidentemente gioca un ruolo anche nelle conseguenze fiscali del pagamento transfrontaliero, come la sentenza qui in esame ha messo ben in evidenza.

Peraltro, proprio il criterio di riparto concorrente è quello cui il contribuente si è attenuto, domandando il riconoscimento del credito d'imposta per il tributo applicato in San Marino. Si tratta però di un'ipotesi del tutto residuale che il commentario si limita ad ipotizzare⁷⁶ senza che di essa vi sia traccia alcuna nel modello di convenzione: dunque uno spunto interpretativo che non può essere usato nella lettura della convenzione, a meno che questa non preveda siffatta circostanza.

4. Il concetto di "sicurezza sociale" nella disciplina del diritto previdenziale e la sua influenza sulla Convenzione contro le doppie imposizioni in ragione dell'art. 3

In conclusione del paragrafo precedente si è visto come il modello di Convenzione OCSE non richiami la distinzione tra pensione e misura di "sicurezza sociale" per attribuire potestà positiva al Paese di residenza o a quello della fonte. Allo stesso modo si è osservato che neanche il Commentario può essere d'aiuto: ciò non tanto perché non affronti la questione delle misure di "sicurezza sociale" quanto perché, mancando il substrato del modello, non è corretto e neppure logico utilizzare come strumento interpretativo (vincolante) sulla base dell'art. 32 della convenzione di Vienna un concetto che non trova menzione nel modello stesso. In breve, non è corretto usare il Commentario per interpretare una convenzione se il tema del commentario non è affrontato dal modello che ha dato origine alla convenzione medesimo. Il commentario conserva la sua valenza persuasiva⁷⁷ per una corretta interpretazione del diritto, ma alla sua evidente autorevolezza non può essere attribuita un'efficacia ulteriore.

⁷⁵ A. Avio, *op. cit.*, pp. 16 e ss.

⁷⁶ Commentario, *cit.*, p. 347 e in particolare il § 15.

⁷⁷ A. Mondini, *Valore ed efficacia del modello di convenzione OCSE e del commentario, tra soft law e hard law*, in (a cura di M. Greggi) *Il caso Karnak*, Roma, 2009, p. 53. L'autore peraltro analizza l'impatto interpretativo del modello proprio a partire da un altro caso che riguardava i rapporti fiscali tra Italia e San Marino (ma prima dell'entrata in vigore della convenzione).

D'altronde, anche quando lo stesso Commentario si avventura nella definizione di misura di "sicurezza sociale", lo fa utilizzando dei riferimenti distanti rispetto a quelli che il diritto interno ha elaborato.

In prima sintesi allora, la Corte riminese bene ha fatto ad affrontare il tema muovendo dalla disciplina domestica (italiana) e dalla (eventuale) differenza che ancora sussiste tra pensione e trattamento assistenziale.

Risulta dunque corretto chiedersi se la pensione erogata in questo caso (dalla sentenza non emergono informazioni precise, ma è ragionevole ritenere che si trattasse di pensione di anzianità⁷⁸) rientri tra le misure di "sicurezza sociale" così come intese dalla legislazione italiana.

Per converso, invece, pare fuori luogo un richiamo *ad abundantiam*, alla prassi interpretativa sammarinese⁷⁹ che non può essere utilizzata nella decisione del caso concreto sotto un duplice profilo: innanzitutto perché si tratta di una circolare a uso interno di un'Amministrazione finanziaria: dunque non è fonte di diritto secondo la disciplina nazionale. Inoltre si tratta di atto di prassi amministrativa di un Paese straniero, irrilevante non solo in ragione dell'art. 3 della Convenzione (che impone al giudice di giudicare sulla base del diritto domestico) ma anche perché proviene da un Paese altro.

Se il giudice italiano deve sempre decidere senza curarsi delle circolari dell'Agenzia delle Entrate⁸⁰, non si vede perché debba invece tener conto di analoghi atti di uno stato straniero.

Il giudice riminese prende le mosse da una giurisprudenza consolidata⁸¹ a livello domestico confortata in questo anche dalla letteratura⁸².

Muovendo dalla seconda, va osservato che nell'ordinamento giuridico italiano e nel diritto positivo vengono sovente impiegati concetti come "assistenza sociale", "previdenza sociale", "sicurezza sociale" e inglesismi ormai comunemente accettati, anche dal punto di vista scientifico, come "*welfare*".

Per quanto considerate formule analoghe, va da subito rimarcato che non si tratta di concetti coestensivi, né dal punto di vista del loro contenuto e neppure nella prospettiva delle fonti che li riconoscono e li promuovono (o li tutelano).

Ad esempio, solo la previdenza e l'assistenza sociale (non dunque la "sicurezza") sono menzionate nella carta costituzionale⁸³.

⁷⁸ In generale A. Avio, *La vecchiaia della pensione ?*, Lavoro e diritto, 2013, p. 403; E. Fornero, O. Castellino, *La riforma del sistema previdenziale italiano*, Bologna, 2001.

⁷⁹ Il richiamo è alla Circolare esplicativa della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio di San Marino, del 7 febbraio 2014, n. 1713 d.F.R.

⁸⁰ Tra le numerose si segnala Cassazione 5 marzo 2014, n. 5137.

⁸¹ Cassazione 27 aprile 2021, n. 11035.

⁸² A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, p. 320.

⁸³ Si vedano gli artt. 38, co. 1 e 2; art. 117, co. 2 lett. o.

All'estremo opposto sta invece il “*welfare*”, che è concetto proprio delle altre scienze sociali⁸⁴, e che ha trovato poi ingresso in quelle giuridiche quasi per contaminazione. Spesso usato in letteratura per semplici scopi comunicativi, in grado com'è di abbracciare situazioni profondamente diverse in modo di per sé indefinito, esso ha da ultimo trovato ingresso nella legislazione (anche regionale) tutte le volte in cui il legislatore ha inteso riferirsi in modo vago, generico e indistinto a misure che *lato sensu* siano orientate al benessere dei consociati attraverso soluzioni tecniche più diverse (come ad esempio i servizi nel settore medicale, di tutela della terza età, della salute e così via). Stante la genericità di richiami si tratta di per certo del riferimento più irrilevante nella prospettiva del diritto tributario, perché scarsamente connotativo di un fenomeno economico da valorizzare secondo la disciplina qui oggetto di studio.

Il concetto di “sicurezza sociale” solo a volte viene impiegato dal legislatore come sinonimo di “welfare”, come riportato in letteratura⁸⁵.

In effetti “sicurezza sociale” a tratti richiama le forme di tutela garantite dallo stato a tutti gli individui in situazione di necessità e bisogno (art. 38, co. 1) ma carenza di mezzi, altre volte invece è messa in correlazione con la previdenza sociale (come ad esempio nella l. 30 aprile 1996 n. 153). Insomma la “sicurezza” racchiude in sé, in un'ottica costituzionalmente orientata, sia l'assistenza che la previdenza sociale.

L'orientamento alla costituzione del concetto di sicurezza sociale deriva dal fatto che il mix di misure che ad essa sono ascrivibili, pur nella loro genericità, è comunque orientato a rimuovere le disuguaglianze tra individui, e alla abolizione di quegli ostacoli di ordine economico e sociale cui si fa riferimento all'art. 3, co. 2 della Carta: dunque un insieme di diritti non solo di rango costituzionale, ma a addirittura afferenti alla prima parte della Costituzione.

Ogni singola misura specificamente proposta, assicura anche la salvaguardia dei diritti sociali di volta in volta individuati.

Sebbene accomunate dal punto di vista semantico, “sicurezza sociale” e “previdenza sociale” nella storia del diritto rispondono a modelli evolutivi diversi, e anche a fasi storiche ben distinte tra loro.

La letteratura lavoristica⁸⁶ da questo punto di vista ricorda come i modelli possano essere ascritti all'intervento riformatore di Bismarck o al modello assicurativo di Lord Beveridge (sicurezza sociale) rispettivamente in Germania e in Inghilterra.

⁸⁴ Per una ricostruzione più ampia, attuale e in una prospettiva sociologica, C. Saraceno, *Il Welfare*, Bologna, 2024.

⁸⁵ Anche se forse sarebbe più opportuno sostenere l'opposto, se non altro per ragioni temporali avuto riguardo all'impiego dei due concetti nell'ordinamento giuridico italiano.

⁸⁶ A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, pp. 322 e ss.

Il primo modello, europeo continentale, impone ai datori di lavoro di far fronte, mediante accantonamenti, alle esigenze dei lavoratori in un momento di fragilità. Questo momento naturalmente coincide con la messa a riposo per motivi di età, ma può anche essere anticipato in ragione di malattia, infortuni o altro.

Lo schema contrattuale⁸⁷ è quello del negozio di assicurazione inserito nelle dinamiche dei rapporti di lavoro e lasciato poi alla contrattazione ovvero all'intervento decisivo dello stato. Il cuore del modello bismarckiano è quello dell'assicurazione⁸⁸ e del rischio da neutralizzare per il lavoratore dipendente, e dunque radica al suo interno l'essenza delle società di mutua assicurazione e di soccorso⁸⁹, che anche in Italia, in un'altra epoca⁹⁰, hanno trovato grande fortuna.

Di qualche decennio successivo, e profondamente diverso, è invece la concezione Beveridgiana dei rapporti di sicurezza sociale, che sboccia nel secondo conflitto mondiale (il rapporto *Beveridge* è del 1942) e che vede un ruolo più centrale dello stato.

È con Lord Beveridge che nasce la completa formulazione (teorica e anche pratica) di sicurezza sociale: soluzione questa che l'OCSE fa propria all'interno del Commentario e che precipita, per così dire, nella Convenzione qui in esame.

Tra il primo e il secondo modello vi sono analogie ma anche radicali differenze. Il modello bismarckiano risponde a situazione di rischio (la malattia del lavoratore, la sua incapacità a produrre per il datore di lavoro e quindi la possibilità di non percepire salario); esso si struttura secondo un modello di corresponsività, poiché mediante il versamento della quota assicurativa il lavoratore si tutela dai suddetti rischi. Al contempo dal medesimo modello non è assente una forma di solidarietà, poiché il premio assicurativo per così dire, o l'esatto ammontare del trattamento economico, viene determinato in una logica di insieme (nei casi più frequenti si tratta di solidarietà di categoria).

Il modello Beveridgiano non pone all'attenzione un rischio, ma un bisogno⁹¹, che come tale riguarda un novero più ampio di soggetti e si declina in una gamma di situazioni molto più variegata rispetto alla inabilità del lavoro per causa sopravvenuta (può riguardare, ad esempio, anche la mancanza di lavoro stesso).

Manca alla soluzione anglosassone la corresponsività, poiché il sistema di sicurezza è strutturato in modo tale da tutelare anche chi quel sistema non ha contribuito a sostenere: in questo senso più intima è la correlazione con il diritto tributario se si pensa che, in questa

⁸⁷ A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, p. 8.

⁸⁸ A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, pp. 3 e 4.

⁸⁹ F. Tarozzi, *Dalle società di mutuo soccorso alle conquiste del welfare state*, Roma, 2014.

⁹⁰ S. Maggi, *Mutualismo, mutualità, mutuo soccorso, mutua. Funzioni e definizioni nella storia*, in (a cura di S. Maggi) *I significati della mutualità*, Milano, 2021, p. 25.

⁹¹ A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, p. 9. Per Beveridge, richiamato dagli autori citati, "L'azione pubblica si ispira al criterio universalistico ed egualitario della liberazione dal bisogno".

prospettiva, la tutela garantita dalla sicurezza sociale è offerta anche a coloro che non tanto non hanno partecipato al rischio assicurativo, ma anche a coloro che non sono soggetti passivi d'imposta e dunque non hanno concorso alle pubbliche spese sulla base dell'art. 53 della Carta.

Infine, esattamente come il modello bismarckiano, anche quello di matrice anglosassone garantisce la solidarietà, ma a differenza della scelta tedesca lega la solidarietà con un approccio globale, e non limitato a singoli gruppi o categorie⁹². In questo modo anche la sicurezza sociale concorre, esattamente come l'imposizione, a redistribuire la ricchezza tra i consociati nella misura in cui offre prestazioni (economicamente rilevanti) a soggetti che non hanno concorso, neppure in minima parte, al loro finanziamento.

Non sorprende in questo senso che il secondo modello, quello inglese, sia sbocciato in situazioni di eccezionalità: quelle del secondo conflitto mondiale, dove il modello assicurativo sarebbe stato oggettivamente impraticabile. Anche al cessare delle ostilità, tuttavia, è questa seconda soluzione che ha trovato accoglimento nei diversi Paesi europei, seppur con variegate finalità in ragione delle diverse percezioni di "servizio sociale" e per motivi *latu sensu* culturali.

Non è dato sapere se questo inquadramento concettuale sia patrimonio della giurisprudenza che si è pronunciata sulla questione⁹³, e che è stata richiamata dalla Corte di Rimini, ma è chiaro come la soluzione beveridgiana sia stata quella maggiormente valorizzata a tal fine, sia dalle corti di merito⁹⁴ che dalla Cassazione⁹⁵ nei precedenti in termini richiamati dalla sentenza qui in commento.

Ad esempio, nell'arresto della Corte genovese⁹⁶ i giudici ammettono esplicitamente assimilazione delle pensioni alle forme di sicurezza sociale, accogliendo un'idea di sicurezza che è onnicomprensiva e in grado di assorbire le due valenze sopra indicate (previdenza e assistenza).

Alle stesse conclusioni perviene l'altra giurisprudenza⁹⁷ di merito richiamata che, confermando un orientamento di legittimità consolidato, ricorda che "*... si innestano nel concetto di "sicurezza sociale" le pensioni collegate al versamento "obbligatorio" di contributi durante l'intero arco della vita lavorativa, con esclusione soltanto delle pensioni "volontarie", e si afferma l'imponibilità delle prime nello Stato che provvede al pagamento di tale tipologia di pensioni"*.

⁹² A. Di Stasi, S. Giubboni, V. Pinto, *op. cit.*, p. 10

⁹³ Cassazione 3 febbraio 2012, n. 1550, riportata a sentenza.

⁹⁴ Ad esempio Corte di giustizia tributaria dell'Abruzzo n. 799 del 20 novembre 2023.

⁹⁵ Cfr. nota 77 *supra*.

⁹⁶ Corte di giustizia tributaria della Liguria 15 dicembre 2022, n. 935.

⁹⁷ In questo senso Cassazione 12 novembre 2010, n. 23001.

Insomma, il ricco dibattito dottrinale che in sede lavoristica vede contrapposte letture divergenti e tentativi di distinguere precedenza da assistenze, viene in un certo qual modo obliterato dalla giurisprudenza tributaria che manifesta un approccio inclusivo al tema della sicurezza sociale, all'apparenza escludendo solo le forme pensionistiche integrative o comunque demandate alla libera volontà del contribuente.

Più precisamente, dalla lettura dei precedenti in termini, l'obbligatorietà del contributo pare essere l'elemento che permette di ascrivere l'eventuale controprestazione erogata alla sicurezza sociale latamente intesa. Nella misura in cui il trattamento economico erogato scaturisca da un effettivo versamento di contributi (ma ancor più, logica vuole, quando questo versamento sia solo figurativo) esso è da considerarsi incluso del concetto di sicurezza sociale e dunque ricadere nel caso di specie nell'applicazione dell'art. 18 della Convenzione tra Italia e San Marino.

Da questo punto di vista il giudice di prime cure non fa altro che allinearsi all'*acquis* che contraddistingue il diritto tributario vivente.

Quello che invece la giurisprudenza non chiarisce è se le stesse conclusioni possano essere raggiunte anche per le forme previdenziali erogate a lavoratori autonomi sottoposti a un regime previdenziale obbligatorio, come in Italia, gestito da enti diversi rispetto all'istituto nazionale di previdenza. Questo è il caso, ad esempio, delle Casse professionali il cui obiettivo è al contempo previdenziale e dichiaratamente assistenziale erogando in questa seconda direzione cospicui trattamenti economici per gli iscritti in stato di bisogno.

Trascurando le prestazioni prettamente assistenziali (per le quali l'imponibilità potrebbe essere anche messa in discussione) in queste circostanze il conflitto emergerebbe tra la disciplina domestica che rende la contribuzione obbligatoria da un lato, e il modello di convenzione OCSE che non soltanto presuppone la sussistenza di un (previo) rapporto di lavoro, ma che esplicitamente esclude le forme pensionistiche del lavoratore autonomo da quelle di cui all'art.18. Evidente sarebbe in questo caso non soltanto la frattura tra due situazioni soggettive di fatto contigue (in questa prospettiva lavoratore autonomo e dipendente non differiscono affatto nella misura in cui sia per l'uno che per l'altro la contribuzione è obbligatoria) ma anche il rischio di discriminazione e di trattamento impositivo divergente qualora la disposizione altrimenti applicabile ai lavoratori autonomi individui criteri di riparto diverso della potestà impositiva dei diversi stati.

Dal punto di vista interpretativo questa frattura però può essere ricomposta considerando che con ogni probabilità la ragione che ha spinto l'OCSE ad escludere il lavoratore autonomo (categoria oggi disconosciuta all'interno del modello dopo l'abolizione dell'art. 14) risiede nel fatto che non in tutti gli ordinamenti l'attività indipendente è subordinata al versamento di contributi obbligatori. Con queste premesse troverebbe conferma l'argomento esposto in precedenza e accolto dalla giurisprudenza italiana: il contributo

obbligatorio (di natura non tributaria) determina una controprestazione di “sicurezza sociale” ai sensi del modello di convenzione (se non della disciplina giuslavoristica dello stato) e come tale va trattato (indipendentemente dal rapporto in costanza del quale la sua erogazione abbia avuto luogo).

5. L’ “equivoco” interpretativo nella distinzione tra criteri di tassazione esclusiva e concorrente

In molte convenzioni⁹⁸ contro le doppie imposizioni la potestà impositiva in materia di pensioni è ripartita tra paese di residenza e paese della fonte (ovvero paese in cui il lavoratore ha prestato la maggior parte della sua attività lavorativa): tale è la soluzione suggerita dall’art. 18 del Modello OCSE.

Quest’ultimo non è stato però sempre decisivo nelle scelte degli stati che, in più di un’occasione, hanno preferito in effetti soluzioni diverse, peraltro legittimate dallo stesso Commentario.

Tra queste opzioni, indubbiamente, vi è quella che fa capo a forme di tassazione concorrente, tra Paese della fonte e Paese della residenza. Tralasciando ancora una volta le difficoltà e le incertezze che possono emergere nell’individuazione del primo⁹⁹, qualora si scelga questa strada (e l’Italia divenga paese di residenza del pensionato) sia la convenzione che il testo unico offrono il rimedio del credito d’imposta¹⁰⁰ per il tributo assolto all’estero, individuando anche criteri di calcolo per il suo effettivo ammontare.

Questa sembra essere stata la strada accolta nel caso in questione, laddove il contribuente (pensionato) italiano ha ricevuto da un ente residente in San Marino il trattamento previdenziale considerato dalla Repubblica del Titano come di “sicurezza sociale”.

Tale prestazione è stata assoggettata a ritenuta alla fonte, che poi è stata valorizzata dal contribuente come credito d’imposta a sensi dell’art. 165 del d.P.R. 917/86, oltre che della convenzione stessa¹⁰¹ una volta che la pensione è stata dichiarata come reddito imponibile in Italia del pensionato medesimo.

Il giudice ha riconosciuto la debenza del credito seguendo il motivo esposto ai paragrafi precedenti, che in sé è corretto: vale a dire che se si ritiene la pensione come misura di “sicurezza sociale” non si può escludere la sua tassazione a San Marino.

⁹⁸ Commentario, *cit.*, p. 344 e nota 63 *supra*.

⁹⁹ Correttamente l’OCSE ha messo in guardia circa le situazioni cd. “triangolari” nelle quali l’ente erogatore del trattamento previdenziale può essere localizzato in un paese mentre l’attività lavorativa prestata (e assoggettata a prelievo) in un altro. Commentario, *cit.*, p. 343.

¹⁰⁰ Art. 165, d.P.R. 22 ottobre 1986.

¹⁰¹ Art. 23 della convenzione Italia - San Marino.

Per quanto riguarda il caso in generale tuttavia, non può non essere rilevato che la convenzione specifica non individua un criterio di tassazione concorrente, ma esclusiva.

Da questo consegue che una corretta soluzione del caso avrebbe dovuto comportare, accettata la premessa che di misura di sicurezza sociale si tratti, l'esclusiva potestà impositiva sammarinese sull'emolumento: senza necessità per il contribuente italiano né di esporre il reddito in dichiarazione, e neppure di assoggettarlo ad IRPEF in Italia.

L'errore, se così si può dire, risiede dapprima nella scelta del contribuente di versare il tributo e successivamente rivendicare il credito d'imposta per un tributo all'estero che, invece, doveva essere l'unico applicato all'emolumento in esame. Dal punto di vista teorico, dunque l'imposta versata sulla pensione avrebbe dovuto essere oggetto di rimborso nelle forme previste attualmente dall'ordinamento domestico interno. Sempre dal punto di vista formale dunque, il credito per il tributo assolto all'estero non avrebbe dovuto essere riconosciuto perché la base imponibile prima (e l'imposta su essa) non avrebbero dovuto essere rispettivamente dichiarata e versata.

Ecco che allora la sentenza può essere apprezzata in una logica *lato sensu* equitativa, che riporta a coerenza il sistema, ferma restando la possibilità per il contribuente, ora, di agire per il rimborso della maggiore imposta versata in Italia (se sussistente) sulla pensione percepita che non sia stata compensata dal credito d'imposta derivante dal tributo versato a San Marino.

6. Considerazioni conclusive

La sentenza che qui si è analizzata e che ha offerto lo spunto per riflessioni più generali mette sotto la lente di ingrandimento un tema di importanza vieppiù crescente in ragione del notorio scenario demografico che caratterizza il nostro Paese. Essa ha il pregio di farlo cogliendo una prospettiva, quella italo sammarinese, che di per sé è paradigmatica di come il diritto tributario (internazionale) trovi applicazione quando il provento interessato dal prelievo venga definito in un altro ambito dell'ordinamento: in questo caso il diritto previdenziale e quello del lavoro.

Invero la potestà impositiva (esclusiva) scelta dagli stati dipende qui dall'idea di sicurezza sociale accolta nella dimensione domestica, e riletta dal Commentario, senza transitare tuttavia nel modello.

La progressiva dilatazione dei confini di tale necessità del "welfare" moderno, che va ad abbracciare ipotesi di trattamento sempre più ampie, ha ampliato di conseguenza la potestà impositiva del Paese della fonte: in questo caso la Repubblica del monte Titano.

Difficile sfuggire a questa conseguenza nella misura in cui, sulla base dei criteri ermeneutici classici, è la disciplina domestica che deve essere impiegata qualora il Trattato non fornisca soluzioni interpretative condivise¹⁰² da entrambi gli stati.

In conclusione, tanto più le pensioni rientrano nell'alveo della "sicurezza sociale", tanto più la potestà impositiva del paese della fonte prevale su quella dello stato di residenza.

Dall'altro lato tuttavia restano le incertezze del punto di vista formale nella misura in cui la Corte ha riconosciuto un credito insussistente non tanto perché non dovuto, ma perché il presupposto stesso per il suo impiego (vale a dire la tassazione del reddito in Italia) non avrebbe dovuto essere considerato.

Insomma forse in questo caso la Corte di prime cure ha equivocato (indotta in questo dal comportamento stesso del contribuente) tra criteri di tassazione concorrente e criteri di prelievo esclusivi (questi ultimi accolti nella convenzione con San Marino).

Il contribuente avrebbe dovuto agire per ripetere il tributo indebitamente versato in Italia, non per vedersi scomputare dallo stesso un prelievo estero che ha insistito sulla base imponibile da cui quello è scaturito.

Sarà dovere forse alla Corte di secondo grado tornare su questo aspetto scegliendo di far prevalere o l'aspetto formale oppure quello equitativo, confermando con ciò le valutazioni già espresse, e alle quali non si può che aderire, per le motivazioni indicate in precedenza.

¹⁰² Art. 3, co. 2 del Trattato Italia - San Marino che ricalca fedelmente il modello OCSE.